

Приложение А

КОНСПЕКТ МИКСОМИЦЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»

В Конспекте приведены оригинальные данные о находках миксомицетов на территории НПП «Гомольшанские леса». Список насчитывает 143 вида из 34 родов, 10 семейств, 6 порядков и 2 классов отдела Mucoromycota. Из них, новыми для Харьковской Лесостепи являются 126 видов, новыми для Лесостепной зоны Украины – 81 вид, новыми для Украины – 26 видов.

Материал Конспекта представлен по такой схеме: в начале следует название вида и фамилия автора, далее в квадратных скобках указано количество образцов вида, собранных в полевых условиях и полученных методом влажной камеры, и затем – номер фотографии данного вида в Приложении В.

С новой строки представлены сведения о местонахождении вида на территории НПП «Гомольшанские леса»: тип субстрата, видовая принадлежность субстратообразующего растения, далее после тире – местонахождение, тип фитоценоза и дата сбора образца. Находки данного вида на субстрате одного типа, образованном различными видами растений, приведены в одном абзаце, через точку с запятой. Находки данного вида на субстратах различного типа приведены в отдельных абзацах.

Список видов составлен по системе, принятой в девятом издании «Словаря грибов Эйнсвота и Бисби» [93]. Таксоны приведены в алфавитном порядке. Написание и сокращение фамилий авторов таксонов представлены по современному стандарту [140; 147].

В Конспекте использованы такие сокращения:

НМ – Нагорный массив НПП «Гомольшанские леса»;

ЗМ – Задонецкий массив НПП «Гомольшанские леса»;

ПД – пойма р. Северский Донец;

кв. – квартал лесного массива;

fc – образцы, найденные в полевых условиях;

mc – образцы, полученные во влажной камере в лабораторных условиях.

КЛАСС PROTOSTELIOMYCETES

Порядок PROTOSTELIALES

Семейство Famintziaceae

Род *Famintzia* Hazsl.

***Famintzia fruticulosa* (O.F.Müll.) Lado [fc-16], Рис. В.1, В.2.**

На веточном опаде *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 21.07.2003.

На мертвой древесине: *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 23.07.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, суборь, 22.06.2003; кв.№97, сосняк, 21.07.2004; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 13.06.2000; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 9.07.2000; 6.07.2004; окрестности с. Гайдары, дубрава, 18.07.2003; кв.№24, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003; кв.№33, дубрава, 29.07.2003; кв.№46, дубрава, 10.07.2004.

КЛАСС МУХОМΥCETES

Порядок ECHINOSTELIALES

Семейство Clastodermataceae

Род *Clastoderma* A.Blytt.

***Clastoderma debaryanum* A.Blytt [mc-2], Рис. В.8.**

На живой коре *Tilia cordata* Mill. – кв. 56, дубрава, 23.03.2005.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв. 48, дубрава, 15.04.2005.

Семейство Echinosteliaceae

Род *Echinostelium* de Bary in Rostaf.

***Echinostelium apitectum* K.D.Whitney [mc-2], Рис. В.4.**

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – кв. 173, дубрава, 21.04.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 13.01.2005.

***Echinostelium arboreum* H.W.Keller & T.E.Broox [mc-1], Рис. В.6.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 13.01.2005.

***Echinostelium coelocephalum* T.E.Broox et H.W.Keller in H.W.Keller et T.E.Brooks [mc-1], Рис. Б.3.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 10.07.2002.

***Echinostelium elachiston* Alexop. [mc-1], Рис. В.5.**

На живой коре *Quercus robur* L. – кв.№175-179, дубрава, 10.10.2004.

***Echinostelium minutum* de Bary [mc-32], Рис. В.7.**

На живой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№175-179, дубрава, 18.08.2005; *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№175-179, ольшаник, 25.08.2005; *Betula pendula* Roth. – НМ, дубрава с примесью березы, 13.03.2005; *Pinus sylvestris* L. – кв.№101, сосняк, 15.07.2005, 26.08.2005; *Quercus robur* L. – кв.№175-179, 13.03.2005, 30.04.2005, 26.08.2005.

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 27.01.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 26.04.2005.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 14.03.2005.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 7.07.2003.

Порядок LICEALES

Семейство Cribrariaceae

Род *Cribraria* Pers.

***Cribraria argillacea* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers [fc-6], Рис. В.34.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – кв.№ 103, сосняк, 1.07.2004.

На почве – кв.№ 103, сосняк, 1.07.2004.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 6.08.2002, 14.07.2003; *Picea abies* (L.) Karst. – НМ, кв.№44, ельник, 7.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№74, осинник, 14.07.2005.

***Cribraria aurantiaca* Schrad. [fc-3], Рис. В.38.**

На мертвой древесине: *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2001; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.07.2005; *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 4.07.2005.

***Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek. [fc-4], Рис. В.33.**

На мертвой древесине: *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 2.08.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 7.06. 2001, 29.07.2002, 24.07.2003.

***Cribraria intricata* Schrad. [fc-2], Рис. В.41, В.42.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.06.2002; кв.№75, дубрава, 15.07.2005.

***Cribraria microcarpa* (Schrad.) Pers. [fc-1; mc-5], Рис. В.39, В.40.**

На живой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 8.04.2005.

На мертвой древесине: *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 9.01.2005; *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 5.04.2005; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 7.07.2005.

***Cribraria rufa* (Roth) Rostaf. [fc-2], Рис. В.43, В.44.**

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№112, сосняк, 24.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№33, дубрава, 13.07. 2003.

***Cribraria tenella* Schrad. [fc-2], Рис. В.36.**

На мертвой древесине: *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 3.07.2004; *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 2.07.2005.

***Cribraria violacea* Rex [mc-9], Рис. В.35.**

На живой коре: *Acer negundo* L. – Заячий яр, дубрава, 2.02.2001; *Pyrus communis* L. – кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 28.08.2005; *Ulmus scabra* Mill. – кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 28.08.2005;

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 4.01.2005; 17.04.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 5.01.2005.

***Cribraria vulgaris* Schrad. [fc-3], Рис. В.37.**

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 17.06.2001, 21.07.2003, 20.07.2005.

Семейство Liciaceae

Род *Licea* Schrad.

***Licea biforis* Morgan [mc-4], Рис. В.11.**

На живой коре и веточном опаде *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 14.03.2005.

На мертвой коре *Tilia cordata* Mill. – НМ, дубрава, 14.03.2005.

***Licea castanea* G.Lister [mc-1], Рис. В.12.**

На живой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 14.03.2005.

***Licea kleistobolus* G.W.Martin [mc-2], Рис. В.9.**

На мертвой коре: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 3.05.2002; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 6.10.2004.

***Licea minima* Fr. [mc-2], Рис. В.13, В.14.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 17.04.2005.

На мертвой древесине *Prunus* sp. – с. Гайдары, приусадебный участок, 10.10.2002.

***Licea operculata* (Wingate) G.W.Martin [mc-3], Рис. В.15.**

На живой коре: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 15.03.2005; *Coryllus avelana* L. – кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 9.08.2005.

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 5.04.2005.

***Licea parasitica* (Zucal) G.W.Martin [mc-1], Рис. В.10.**

На живой коре *Fraxinus excelsior* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2005.

Семейство Reticulariaceae

Род *Dictydaethalium* Rostaf.

***Dictydaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf. in Lister [fc-6], Рис. В.21, В.22, В.23.**

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 2.07.2004; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник, 15.12.2002; *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый

лес, 18.07.2003; кв.№54-56, дубрава, 15.07.2003; НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 11.10.2003; *Tilia cordata* Mill. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.10.2003.

Род *Lycogala* Adans.

***Lycogala conicum* Pers. [fc-4], Рис. В.27.**

На мохообразных – кв.№13, осинник, 14.07.2004.

На мертвой древесине: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2004; *Populus tremula* L. – кв.№13, осинник, 14.07.2004.

***Lycogala epidendrum* (L.) Fr. sensu V.Ing [fc-16], Рис. В.24.**

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 17.07.2003.

На мохообразных – кв.№21, осинник, 3.07.2005, 5.07.2005; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2003; кв.№74, ЗМ, сосняк, 25.07.2004.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№173, березняк, 15.10.2003; *Populus tremula* L. – кв.№173, осинник, 14.10.2003; кв.№174, осинник, 15.07.2005; *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2004; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2000, 4.07.2003; кв.№24, кленово-липово-дубовый лес, 6.07.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 6.07.2003.

***Lycogala exiguum* Morgan [fc-10], Рис. В.25.**

На мертвой древесине: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№195, ольшанник, 15.07.2005; *Coryllus avelana* L. – кв.№44-45, дубрава, 14.07.2004; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 19.07.2001; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2002, 9.12.2002, 16.07.2002, 27.06.2003; кв.№57, дубрава, 18.07.2004.

***Lycogala flavofuscum* (Ehrenb.) Rostaf. in Fuckel [fc-6], Рис. В.28.**

На живой коре: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 24.08.2001; *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 4.07.2003; *Quercus robur* L. – окрестности с.Гайдары, дубрава, 19.07.2003; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 19.10.2003; *Salix* sp., Заячий яр,

ивняк, 14.09.2002.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 7.07.2004.

***Lycogala terrestre* Fr. sensu B.Ing [fc-18], Рис. В.26.**

На мертвой коре *Betula pendula* Roth. – НМ, дубрава, 3.01.2005.

На листовом опаде *Pinus sylvestris* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 3.07.2000.

На мохообразных – НМ, дубрава, 3.07.2000.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 5.07.2004; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 16.07.2003; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2000; НМ, дубрава, 12.07.2001; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник, 15.12.2002; остров на р.Северский Донец, белотопольник, 17.12.2002; *Populus nigra* L., окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 13.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2002, 17.09.2002, 17.10.2003, 15.07.2004.

Род *Reticularia* Bull.

***Reticularia intermedia* Nann.-Bremek. [fc-1], Рис. В.29.**

На веточном опаде, кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003.

***Reticularia lycoperdon* Bull. [fc-6], Рис. В.30.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – окрестности оз.Боровое, сосняк, 16.07.2005.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 12.07.2001; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 26.07.1999.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – НМ, березняк, 14.09. 2002; *Quercus robur* L. – кв.№33, дубрава, 14.07.2003; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 13.09.2003.

***Reticularia splendens* Morgan [fc-2], Рис. В.31, В.32.**

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 24.07.2002.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.09.2003.

Род *Tubulifera* O.F.Mull. ex Jacq.

***Tubulifera arachnoidea* Jacq. [fc-31], Рис. В.16, В.17.**

На живой коре *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 23.07.2001, 18.07.2003.

На мертвой коре: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 12.07.2002, 14.07.2002;
Quercus robur L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 16.06.2003.

На живых листьях *Acer campestre* L. – кв.№75, дубрава, 16.07.2005.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 16.07.2002, 17.07.2003, 15.07.2004.

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003;
кв.№75, дубрава, 3.07.2005.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 9.07.2004, 13.07.2003, 14.07.2003; окрестности оз.Боровое, сосняк, 14.07.2005, 23.07.2004; кв.№95-96, сосняк, 12.07.2004; *Populus tremula* L. – кв.№173, осинник, 15.07.2001, 2.07.2002; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003; 19.07.2005; 15.07.2004; кв.№33, дубрава, 3.07.2003; кв.№54-56, дубрава, 15.07.2003; Заячий яр, дубрава, 11.07.2003; окрестности с.Гайдары, дубрава, 15.07.2003.

***Tubulifera casparyi* (Rostaf.) Lado [fc-1], Рис. В.18.**

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 13.07.2003.

***Tubulifera microsperma* (Berk. et M.A.Curtis) Lado [fc-5], Рис. В.19, В.20.**

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.07.2003.

На мохообразных – ЗМ, сосняк, 15.07.2003.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 4.07.2003;
Populus tremula L. – кв.№173, осинник, 19.07.2002; *Quercus robur* L. – кв.№33, дубрава, 14.07.2003.

Порядок PHYSARALES

Семейство Didymiaceae

Род *Diderma* Pers.

Diderma cingulatum Nann.-Bremek. [fc-1], Рис. В.152.

На мохообразных – кв.№75, дубрава, 14.07.2005.

Diderma deplanatum Fr. [fc-2], Рис. В.153.

На мохообразных – НМ, дубрава, 28.07.2001; ПД, белотоплевник, 29.07.2003.

Diderma effusum (Schwein.) Morgan [fc-20], Рис. В.155.

На живых ветвях *Evonimus europeus* L. – кв.№56, дубрава, 22.07.2004.

На веточном опаде, кв.№56, дубрава, 25.07.2004.

На живых побегах травянистых растений: *Carex pilosa* Scop. – кв.№52-58, дубрава, 4.07.2004; *Galium* sp., кв.№52-58, дубрава, 9.07.2004; *Stellaria holostea* L. – кв.№96, осинник, 16.07.2005.

На живых листьях: *Acer campestre* L. – кв.№56, дубрава, 2.07.2004; *Quercus robur* L. – кв.№19, дубрава, 6.07.2005.

На листовом опаде *Acer platanoides* L. – ЗМ, суборь, 11.07.2004; *Padus* sp., кв.№19, дубрава, 12.07.2005; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 15.07.2005; *Populus tremula* L. – ЗМ, суборь, 6.07.2004; *Quercus robur* L. – кв.№188-191, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003; кв.№56, дубрава, 1.07.2004; кв.№58, дубрава, 3.07.2004; ЗМ, суборь, 18.07.2004; кв.№18-19, дубрава, 18.07.2005.

На мохообразных – кв.№58, дубрава, 15.07.2004.

На плодах *Tilia cordata* Mill. – кв.№52-58, дубрава, 15.07.2004.

Diderma globosum Pers. [fc-3], Рис. В.154.

На листовом и веточном опаде *Ulmus scabra* Mill. – НМ, дубрава, 11.09.2004.

На остатках травянистых растений, кв.№74, осинник, 9.07.2005.

***Diderma montanum* (Meyl.) Meyl. [fc-1], Рис. В.156.**

На мертвой древесине *Betula pendula* Roth. – кв.№173, березняк, 12.12.2002.

***Diderma sputarioides* (Fr.) Fr. [fc-3], Рис. В.157.**

На живых побегах *Aegopodium podagraria* L. – кв.№50, дубрава, 24.07.2005.

На листовом опаде: *Coryllus avelana* L. – кв.№50, дубрава, 2.07.2005;
Tilia cordata Mill. – кв.№74, осинник, 11.07.2005.

Род *Didymium* Schrad.***Didymium clavus* (Alb. et Schwein.) Rabenh. [fc-3], Рис. В.158.**

На мертвой коре *Ulmus* sp., НМ, кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2003.

На живых побегах *Carex pilosa* Scop. – кв.№75, дубрава, 15.07.2005.

На остатках *Helianthus annuus* L., с/х угодие в окрестностях с.Гайдары, 27.08.2000.

***Didymium difforme* (Pers.) Gray [fc-2; mc-1], Рис. В.159.**

На живой коре *Acer platanoides* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.10.2004.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 3.04.2005.

На остатках *Helianthus annuus* L., с/х угодие в окрестностях с.Гайдары, 11.08.2000.

***Didymium dubium* Rostaf. [fc-1], Рис. В.160.**

На листовом опаде *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003.

***Didymium iridis* (Ditmar) Fr. [fc-2; mc-3], Рис. В.161.**

На живой коре *Armeniaca* sp., с.Гайдары, приусадебный участок, 13.10.2002.

На веточном опаде: *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2002; НМ, дубрава, 5.03.2005.

На остатках *Hordeum vulgare*, с/х угодие в окрестностях с.Гайдары, 13.01.2002.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 21.03.2005.

***Didymium melanospermum* (Pers.) T.Macbr. [fc-7], Рис. В.162.**

На мертвой коре: *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2002; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 20.07.2002.

На живых листьях *Evonimus verrucosa* Scop. – кв.№75, дубрава, 17.07.2005.

На листовом опаде: *Acer platanoides* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 5.07.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 16.07.1995; *Ulmus scabra* Mill. – кв.№75, дубрава, 13.07.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2002.

***Didymium minus* (Lister) Morgan [fc-13], Рис. В.163.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 26.07.2000; кв.№82, дубрава, 14.07.2005.

На веточном опаде: *Quercus robur* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№74, осинник, 15.07.2005, 25.07.2005.

На талломе лишайника *Parmelia sulcata* Taylor, НМ, дубрава, 16.07.2000.

На листовом опаде: *Acer campestre* L. – кв.№75, дубрава, 24.07.2005; Заячий яр, дубрава, 5.07.2003; *Quercus robur* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2003.

На мохообразных – кв.№74, осинник, 21.07.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 23.07.2000; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2001.

***Didymium serpula* Fr. [fc-1], Рис. В.164, В.165.**

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№18-19, дубрава, 15.07.2005.

***Didymium squamulosum* (Alb. et Schwein.) Fr. [fc-7; mc-1], Рис. В.166.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 8.07.2000; Заячий яр, дубрава, 2.07.2003.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2000.

На листовом опаде *Populus tremula* L. – ПД, кв.№174, белотопольник, 16.07.2001.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 6.07.2000; Заячий яр, дубрава, 8.04.2000.

На мертвой древесине *Populus tremula* L. – кв.№1740, осинник, 19.07.2000.

Род *Mucilago* Battara

***Mucilago crustacea* F.H.Wigg. [fc-28], Рис. В.167.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№75, дубрава, 15.07.2005.

На живых ветвях *Ulmus scabra* Mill. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 3.07.2003; кв.№33, дубрава, 5.07.2003.

На веточном опаде: *Acer platanoides* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2001; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, суборь, 19.07.2002; *Populus nigra* L. – НМ, дубрава, 12.07.2001; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 19.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 23.07.200, 21.07.2002; *Tilia cordata* Mill. – ЗМ, суборь, 11.07.2002; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2002;.

На живых побегах *Aegopodium podagraria* L. – кв.№75, дубрава, 18.07.2005; Иськов яр, дубрава, 18.07.2005; *Galium* sp., кв.№75, дубрава, 20.07.2005

На остатках неидентифицированных травянистых растений, НМ, дубрава, 15.07.2001.

На живых листьях: *Acer campestre* L. – Иськов яр, дубрава, 20.07.2005; *Ulmus scabra* Mill. – НМ, дубрава, 12.07.2001.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 23.07.2001; 15.07.2002; кв.№24, кленово-липово-дубовый лес, 13.07.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2003; кв.№74, осинник, 23.07.2005; *Tilia cordata* Mill. – НМ, дубрава, 17.07.2002.

Семейство Physaraceae

Род *Badhamia* Hochg. et Gottsb.

***Badhamia capsulifera* (Bull.) Berk. [fc-4], Рис. В.117.**

На живой коре *Acer platanoides* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2004.

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2001; 10.09.2002; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 16.04.2001.

***Badhamia foliicola* Lister [fc-2], Рис. В.120.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№176, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2005.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№103-104, дубрава, 21.07.2004.

***Badhamia gracilis* (Т.Маcbr.) Т.Маcbr. [fc-3], Рис. В.116.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.09.2003.

На мертвой древесине *Acer negundo* L. – НМ, дубрава, 14.09.2001; *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2004.

***Badhamia macrocarpa* (Ces.) Rostaf. [fc-6], Рис. В.121.**

На живой коре *Quercus robur* L. – Заячий яр, дубрава, 15.10.2003.

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 1.10.2001; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 17.01.2003; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 14.10.2000.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 13.07.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 13.07.2002.

***Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf. in Fuckel [fc-1], Рис. В.119.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – Заячий яр, дубрава, 2.10.2003.

***Badhamia utricularis* (Bull.) Berk. [fc-2], Рис. В.118.**

На мертвой коре *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 13.12.2002.

На веточном опаде *Tilia cordata* Mill. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003.

Род *Craterium* Rostaf.

***Craterium aureum* (Schumach.) Rostaf. [fc-1], Рис. В.122.**

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№18-19, дубрава, 23.07.2005.

***Craterium brunneum* Nann.-Bremek. [fc-6], Рис. В.123.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – кв.№21, дубрава, 15.07.2005.

На живых ветвях: *Evonimus europeus* L. – кв.№19, дубрава, 26.07.2005;
Populus tremula L. – кв.№19, дубрава, 19.07.2005.

На веточном опаде и живых листьях *Evonimus europeus* L. – кв.№19, дубрава, 26.07.2005.

На неидентифицированных растительных остатках, кв.№21, дубрава, 30.07.2005.

***Craterium leucocephalum* (Pers. ex J.F.Gmel.) Ditmar in Sturm [fc-13], Рис. В.124.**

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – кв.№39, дубрава, 15.07.2005.

На веточном опаде, кв.№33, дубрава, 28.07.2003.

На таллومه лишайника *Parmelia sulcata* Taylor – НМ, дубрава, 18.07.2000.

На остатках травянистых растений, кв.№96, осинник, 25.07.2005.

На листовом опаде: *Acer campestre* L. – кв.№14, осинник, 27.07.2005;
Acer platanoides L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003;
Populus tremula L. – кв.№14, осинник, 21.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 10.07.2003, 15.09.2004; кв.№96, осинник, 20.07.2005; *Ulmus scabra* Mill. – кв.№75, дубрава, 22.07.2005.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№14, осинник, 18.07.2005;
Quercus robur L. – НМ, дубрава, 11.07.2000.

Род *Fuligo* Haller

***Fuligo candida* Pers. sensu V.Ing [fc-20], Рис. В.146.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – кв.№101, сосняк, 23.07.2005.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – ЗМ, суборь, 18.07.2001.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 17.07.2000; ЗМ, суборь, 14.07.2001; кв.№101, сосняк, 12.07.2005; на листовом опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 15.07.2001, 11.07.2002.

На мохообразных – НМ, дубрава, 13.07.2001; кв.№82, дубрава, 7.07.2005; кв.№124, сосняк, 14.07.2005; остров на р. Северский Донец, белотополевник, 15.07.2002.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№110, суборь, 19.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№174, дубрава, 15.07.2001; кв.№82, дубрава, 13.07.2005.

***Fuligo cinerea* (Schwein.) Morg. [mc-1], Рис. В.147.**

На живой коре *Armeniaca* sp., с.Гайдары, приусадебный участок, 11.10.2002.

***Fuligo laeviderma* H.Neubert, Nowotny, K.Baumann [fc-7], Рис. В.150.**

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.10.2003; *Populus alba* L. – кв.№173, белотополевник, 19.07.2002; *Quercus robur* L. – НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 16.10.2003.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 12.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2002, 17.06.2003; кв.№56, дубрава, 28.07.2004.

***Fuligo luteonitens* L.G.Krieglst. et Nowotny in H.Neubert, Nowotny [fc-3], Рис. В.149.**

На мертвой коре *Populus alba* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 14.12.2002; кв.№173, белотополевник, 19.12.2002.

***Fuligo muscorum* Alb. & Schwein. [fc-2], Рис. В.151.**

На веточном опаде *Pinus sylvestris* L. – кв.№108, сосняк, 5.07.2005.

На мохообразных – кв.№108, сосняк, 22.07.2005.

***Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg. sensu B.Ing [fc-48], Рис. В.148.**

На живой коре: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 24.07.2000; *Salix alba*, ПД, ивняк, 21.06.2003; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2004.

На мертвой коре: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 24.07.2001; *Populus alba* L. – кв.№173, белотопольник, 14.07.2002; ПД, белотопольник, 4.07.2001, 20.07.2004; *Quercus robur* L. – ЗМ, суборь, 21.06.2003; кв.№103, дубрава, 29.07.2002, 19.07.2004; *Ulmus* sp., НМ, кленово-липово-дубовый лес, 17.07.2002; дубрава, 16.07.2001.

На веточном опаде: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 11.07.2002; *Sambucus* sp., НМ, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2001; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 22.07.2002.

На остатках травянистых растений: *Calamagrostis* sp., ЗМ, сосняк, 26.07.2001; *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., НМ, дубрава, 21.07.2002; *Poligola* sp., НМ, дубрава, 23.07.2002.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 9.07.2002, 11.07.2004.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 10.07.2001; НМ, дубрава, 25.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2001; ЗМ, сосняк, 13.07.2004;

На почве – НМ, дубрава, 23.07.2002.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 16.07.2001, 8.07.2002; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник, 5.10.2003; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2001; НМ, дубрава, 15.07.2001, 19.07.2002, 5.07.2005; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2001, 25.07.2004;

Род *Leocarpus* Link

***Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf. [fc-5], Рис. В.125.**

На веточном опаде *Quercus robur* L. – окрестности с.Гайдары, дубрава, 9.07.2003;

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 18.07.2000.

На шишках *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 19.07.2000; 16.07.2003;

На плодах *Tilia cordata* Mill. – ЗМ, сосняк, 12.07.2003.

Род *Physarum* Pers.

***Physarum album* (Bull.) Chevall. [fc-18], Рис. В.126.**

На живой коре: *Acer negundo* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 9.08.2000; *Ulmus scabra* Mill. – НМ, дубрава, 14.07.2003.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 15.07.2001; кв.№34, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2003, 16.07.2003; Заячий яр, дубрава, 21.07.2003.

На строме аскомицета *Eutypa* sp., кв.№82, дубрава, 19.07.2005.

На мертвых побегах *Cyclachena xanthiifolia* (Nut.) Fresen., ПД, белотополевник, 12.07.2002.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2001.

На мертвой древесине: *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 19.07.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 21.07.2003; *Pyrus communis* L. – кв.№96, осинник, 24.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 6.07.2002, 9.09.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2003; Заячий яр, дубрава, 15.07.2003; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2004.

***Physarum bitectum* G.Lister in Lister [fc-1], Рис. В.127.**

На веточном опаде *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 13.07.2005.

***Physarum bivalve* Pers. [fc-1], Рис. В.128.**

На остатках травянистых растений, окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 20.07.2003.

***Physarum cinereum* (Batsch) Pers. [fc-4], Рис. В.129.**

На живых побегах *Poa* sp., ПД, белотополевник, 12.07.2002.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003; кв.№104, дубрава, 7.07.2004; №173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2004.

***Physarum compressum* Alb. et Schwein. [mc-1], Рис. В.130.**

На синнемах *Doratomyces* sp., с/х угодие в окрестностях с.Гайдары, 3.02.2003.

***Physarum confertum* T. Macbr. [fc-1], Рис. В.132.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003.

***Physarum conglomeratum* (Fr.) Rostaf. [fc-1], Рис. В.131.**

На веточном опаде *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 14.07.2003.

***Physarum decipiens* M.A. Curtis [fc-2; mc-3], Рис. В.135.**

На живой коре: *Acer negundo* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 10.08.2001; *Populus tremula* L. – НМ, дубрава, 9.03.2005; *Ulmus scabra* Mill. – НМ, дубрава, 15.07.2003.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2002.

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – кв.№18-19, дубрава, 19.07.2005.

***Physarum diderma* Rostaf. [mc-1], Рис. В.133.**

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 6.10.2003.

***Physarum didermoides* (Pers.) Rostaf. [fc-5; mc-2], Рис. В.134.**

На живой коре *Acer negundo* L. – НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 23.09.2003.

На листовом и веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 16.01.2005.

На мохообразных – НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 12.09.2003, 24.09.2003.

На почве – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 9.07.2000.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2001.

***Physarum flavicomum* Berk. [fc-6], Рис. В.136.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – кв.№110, суборь, 18.07.2005.

На плодовых ризоморфах *Armillaria* sp., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2004.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№112, сосняк, 16.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2003, 15.07.2004.

***Physarum globuliferum* (Bull.) Pers. [fc-6], Рис. В.137.**

На живой коре *Acer negundo* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 2.08.2000.

На мертвой коре *Betula pendula* Roth. – кв.№97, березняк, 29.07.2004; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 9.07.2002.

На мертвой древесине *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – Заячий яр, ольшанник, 15.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№74, осинник, 25.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 24.07.2005.

***Physarum gyrosum* Rostaf. [fc-1], Рис. В.138.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2003.

***Physarum leucophaeum* Fr. [fc-1], Рис. В.139.**

На мохообразных – кв.№66, дубрава, 6.07.2004.

***Physarum leucopus* Link [fc-5], Рис. В.**

На мертвой коре *Populus tremula* L. – кв.№14, осинник, 29.07.2005.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 12.10.2004; кв.№14, осинник, 21.07.2005.

На мертвой древесине *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 19.07.2005.

***Physarum notabile* T.Macbr. [fc-2; mc-3], Рис. В.141.**

На живой коре *Populus tremula* L. – НМ, дубрава, 16.03.2005.

На мертвой коре *Acer platanoides* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 8.04.2001.

На остатках травянистых растений *Helianthus annuus* L., с/х угодие в окрестностях с.Гайдары, 19.08.2000;

***Physarum psittacinum* Ditmar [fc-4], Рис. В.142.**

На мертвой коре: *Tilia cordata* Mill. – кв.№74, осинник, 15.07.2005;
Quercus robur L. – кв.№74, осинник, 15. 07.2005.

На веточном опаде *Populus tremula* L. – кв.№21, дубрава, 25.07.2005.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№21, дубрава, 16.07.2005.

***Physarum vernum* Sommerf. in Fr. [fc-2], Рис. В.143.**

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.10.2003.

На мертвой древесине, *Quercus robur* L. – НМ, кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 17.10.2003.

***Physarum viride* (Bull.) Pers. [fc-13], Рис. В.144.**

На мертвой коре *Ulmus* sp., НМ, дубрава, 24.07.2003.

На веточном и листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№66, дубрава, 17.07.2004.

На плодовых телах *Himenochete* sp., кв.№57, дубрава, 23.07.2004.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 17.07.2005; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 12.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2001; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 29.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 2.07.2003; кв.№44-45, дубрава, 24.07.2004; кв.№57, дубрава, 21.07.2004; кв.№74, осинник, 20.07.2005.

Порядок STEMONITALES

Род *Collaria* Nann.-Bremek.

***Collaria arcyronema* (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado [fc-10], Рис. В.90.**

На мертвой древесине: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№ 195, ольшанник, 12.07.2005; *Betula pendula* Roth. – кв.№ 101, дубрава, 23.07.2005;

кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 21.06.2003, 24.07.2004; *Populus tremula* L. – кв.№ 96, осинник, 27.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2001, 15.07.2002; *Quercus robur* L. – кв.№ 18, дубрава, 18.07.2005; кв.№82, дубрава, 25.07.2005; *Salix sp.*, ПД, кв.№ 195, ивняк, 24.07.2005.

Род *Comatricha* Preuss

***Comatricha alta* Preuss [fc-1], Рис. В.88.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 12.12.2002.

***Comatricha laxa* Rostaf. [fc-2; mc-2], Рис. В.85.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№57, дубрава, 13.07.2004.

На мертвой древесине: *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 16.03.2005, 9.04.2005; *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 14.12.2002.

***Comatricha longipila* Nann.-Bremek. [fc-1; mc-2], Рис. В.87.**

На живой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 26.04.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 27.04.2005.

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 11.07.2003.

***Comatricha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J.Schröt. [fc-13], Рис. В.86.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2003.

На плодовых телах *Coniophora arida*, кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 24.07.2003.

На мертвой древесине: *Acer compestre*, Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 17.01.2003; кв.№33, дубрава, 20.07.2003; НМ, дубрава, 6.01.2005; *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№ 195, ольшанник, 24.07.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 23.07.2003; *Quercus robur* L. – кв.№174, кленово-липово-дубовый лес, 14.12.2002; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 23.07.2002; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 25.10.2003, кв.№54-56, дубрава, 19.07.2003.

***Comatricha pulchella* (С.Ваб.) Rostaf. [fc-5], Рис. В.89.**

На живых побегах *Glechoma hederacea* L. – кв.№57, дубрава, 16.07.2004.

На мохообразных – кв.№57, дубрава, 26.07.2004.

На мертвой древесине *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 15.01.2005;
Quercus robur L. – НМ, дубрава, 28.07.2000; кв.№57, дубрава, 23.07.2004.

Род *Diachea* Fr.

***Diachea leucopodia* (Bull.) Rostaf. [fc-14], Рис. В.92.**

На живых ветвях: *Evonimus europeus* L. – кв.№21, осинник, 23.07.2005;
Quercus robur L. – кв.№ 18, дубрава, 13.07.2005.

На веточном опаде: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№ 195, ольшанник, 25.07.2005; *Coryllus avelana* L. – кв.№ 44, дубрава, 28.07.2004.

На живых побегах: *Aegopodium podagraria* L. – кв.№21, осинник, 18.07.2005; *Urtica dioica* L., кв.№ 195, ольшанник, 26.07.2005.

На листовом опаде: *Acer campestre* L. – НМ, дубрава, 27.07.2004; *Acer platanoides* L. – кв.№ 19, дубрава, 30.07.2005; *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№ 195, ольшанник, 24.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№ 18, дубрава, 25.07.2005; кв.№ 19, дубрава, 25.07.2005; кв.№21, осинник, 25.07.2005; *Salix* sp., кв.№ 195, ольшанник, 26.07.2005.

***Diachea subsessilis* Peck [fc-6], Рис. В.91.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2003.

На живых побегах *Carex pilosa* Scop. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 27.07.2003.

На листовом опаде: *Acer platanoides* L. – ЗМ, суборь, 23.07.2003; *Quercus robur* L. – кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003.

На плодах *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 30.07.2003.

Род *Enerthenema* Bowman

***Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf. [fc-5; mc-1], Рис. В.114, В.115.**

На живой коре *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 9.10.2004, 18.07.2005;

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 19.07.2003;

Populus alba L. – остров на р.Северский Донец, белотопольник, 17.12.2002;

Quercus robur L. – кв.№174, осинник, 5.12.2002.

Род *Lachnobolus* Fr.

***Lachnobolus atrus* (Alb. et Schwein.) Lado [fc-1], Рис. В.103, В.104.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 25.07.2003.

Род *Lamproderma* Rostaf.

***Lamproderma scintilans* (Berk. et Broome) Morgan [fc-1], Рис. В.93.**

На спорофоре *Physarum confertum* Т.Масбр., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003.

Род *Macbrideola* H.C.Gilbert

***Macbrideola cornea* (G.Lister et Cran.) Alexop. [fc-5; mc-11], Рис. В.84.**

На живой коре: *Acer campestre* L. – кв.№175-179, дубрава, 2.08.2005; *Acer negundo* L. – НМ, дубрава, 5.08.2001; *Fraxinus excelsior* L. – кв.№175-179, дубрава, 4.08.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 24.07.2002; *Populus nigra* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 10.08.2005; *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 26.08.2005.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 28.07.2003.

На мертвой древесине: *Acer negundo* L. – лесополоса в окрестностях с.Гайдары, 14.05.2000, 8.05.2001; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.07.2003.

Род *Paradiacheopsis* Hertel

***Paradiacheopsis fimbriata* (G.Lister et Cran) Hertel ex Nann.-Bremek. [fc-3; mc-3], Рис. В.82.**

На живой коре: *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 2.08.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.10.2004, 21.07.2005.

***Paradiacheopsis rigida* (Brânză) Nann.-Bremek. in Alexop. et G.W.Martin [mc-1], Рис. В.83.**

На живой коре *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 11.10.2004.

***Paradiacheopsis solitaria* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. [fc-1; mc-2], Рис. В.81.**

На живой коре: *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 21.08.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.10.2004.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 21.07.2002.

Род *Stemonaria* Nann.-Bremek., R.Sharma et Y.Yamam.

***Stemonaria longa* (Peck) Nann.-Bremek., R.Sharma et Y.Yamam. in Nann.-Bremek., Y.Yamam. et R.Sharma [fc-6], Рис. В.94, В.95.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – ПД, дубрава, 12.07.2000.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – кв.№54-56, дубрава, 23.07.2003; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник, 7.12.2002, 29.07.2003.

Род *Stemonitis* Gled.

***Stemonitis axifera* (Bull.) T.Macbr. [fc-19], Рис. В.106.**

На живой коре *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2003.

На мертвой коре: *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 9.07.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 16.07.2003.

На плодовых ризоморфах *Armillaria* sp., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 25.07.2003; на листовом

опаде *Quercus robur* L. – кв.№54-56, дубрава, 18.07.2003.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2000; НМ, дубрава, 23.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 30.07.2002.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 26.07.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 14.07.2003; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2001, 11.07.2003, 29.07.2001; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 3.07.2002; НМ, дубрава, 9.07.2002; кв.№24, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003; *Salix* sp., КВ.№ 195, ивняк, 25.07.2005.

***Stemonitis fusca* Roth [fc-25; mc-2], Рис. В.112, В.113.**

На живой коре *Tilia cordata* Mill. – НМ, дубрава, 4.03.2005.

На мертвой коре: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 23.07.1999; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 12.07.2000, 26.07.2002; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 14.10.2003; ЗМ, суборь, 3.05.2004; кв.№57, дубрава, 6.07.2004; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 17.07.2004, 13.07.2005, 24.07.2005; *Tilia cordata* Mill. – кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2002; *Ulmus* sp., НМ, дубрава, 16.07.2002.

На опаде хвои *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 25.07.1999; ЗМ, суборь, 1.05.2004.

На мохообразных – кленово-липово-дубовый лес, 18.10.2003, кв.№106, березняк, 6.06.2005; кв.№173.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 15.07.2000; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 12.07.2002, 4.10.2003; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2002, 2.10.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003; кв.№ 58, дубрава, 26.07.2004; кв.№57, дубрава, 26.07.2004; кв.№75, дубрава, 18.07.2005; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2005.

***Stemonitis flavogenita* E.Jahn [fc-7], Рис. В.109.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 11.07.2003, 15.06.2005.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 8.09.2004.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№112, сосняк, 14.07.2005; *Populus tremula* L. – кв.№ 96, осинник, 15.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 2.09.2004; *Salix* sp., кв.№ 195, ивняк, 13.07.2005.

***Stemonitis pallida* Wingate in Т.Маcbr. [fc-3], Рис. В.107.**

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 10.07.2003; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 9.07.2000, 3.07.2002.

***Stemonitis smithii* Т.Маcbr. [fc-3], Рис. В.108.**

На мертвой древесине: *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 30.07.2003; НМ, дубрава, 28.07.2004; *Salix* sp., кв.№ 195, ивняк, 21.07.2005.

***Stemonitis splendens* Rostaf. [fc-11], Рис. В.110.**

На мертвой коре: *Quercus robur* L. – ЗМ, суборь, 26.07.2001; *Ulmus* sp., НМ, дубрава, 12.07.2002.

На мохообразных – НМ, дубрава, 25.07.2002.

На мертвой древесине: *Aesculus hippocastanum* L., НМ, биостанция ХНУ, 1.08.2004; *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 24.06.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 26.07.2000, 16.07.2001, 18.07.2002; окрестности с.Гайдары, дубрава, 15.07.2003.

***Stemonitis virginiensis* Rex [fc-1], Рис. В.105.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 5.07.2002.

Род *Stemonitopsis* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek.

***Stemonitopsis amoena* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek [fc-5; mc-1], Рис. В.97.**

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 17.01.2005.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№110, суборь, 26.07.2004; кв.№112, сосняк, 11.07.2005; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник,

14.12.2002; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 22.07.1999.

***Stemonitopsis hyperopta* (Meyl.) Nann.-Bremek. [fc-4], Рис. В.98.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 24.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 2.06.2003; кв.№33, дубрава, 15.07.2003.

***Stemonitopsis peritricha* (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek. [mc-1], Рис. В.96.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 17.03.2005.

***Stemonitopsis typhina* (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek. [fc-17], Рис. В.99.**

На мертвой коре: *Coryllus avelana* L. – кв.№33, дубрава, 21.07.2004; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 19.07.2001.

На мохообразных – кв.№21, осинник, 17.07.2005.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№183, березняк, 22.07.2000; кв.№173, березняк, 19.07.2004; кв.№ 101, березняк, 4.07.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 26.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№ 96, осинник, 24.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 28.07.2000, 14.07.2002, 17.10.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003; *Quercus robur* L. – кв.№ 101, дубрава, 21.07.2005.

Род *Symphytocarpus* Ing et Nann.-Bremek.

***Symphytocarpus amaurochaetoides* Ing et Nann.-Bremek. in Nann.-Bremek. [fc-1], Рис. В.100, В.101.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 11.07.2002.

***Symphytocarpus flaccidus* (Lister) B.Ing et Nann.-Bremek. [fc-2], Рис. В.102.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 5.08.2002; *Ulmus* sp., кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003.

Порядок TRICHIALES

Семейство Trichiaceae

Род *Arcyria* F.H.Wigg.

Arcyria affinis Rostaf. [fc-10], Рис. В.35.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 11.05.2002.

На плодовом теле *Phellinus robustus* (P. Karst.) Bourdot & Galzin – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2003; на спорофорах *Trichia scabra* Mill. – Rostaf., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003.

На мохообразных – кв.№33, дубрава, 24.07.2003.

На почве – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 17.07.2003.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 6.08.2002; кв.№33, дубрава, 22.07.2003; НМ, дубрава, 17.10.2003; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 28.07.2003.

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. [fc-16; mc-19], Рис. В.57.

На живой коре: *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 4.03.2005; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 30.07.2001; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 21.07.2001; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 2.04.2005; *Salix alba*, кв.№175-179, дубрава, 29.08.2005; *Ulmus scabra* Mill. – кв.№175-179, дубрава, 29.08.2005.

На мертвой коре: *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 11.04.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2000; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003, 16.07.2005.

На живых ветвях *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 22.03.2005.

На веточном опаде: *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 5.03.2005; *Quercus robur* L. – кв.№52, дубрава, 19.07.2004; НМ, дубрава, 21.01.2005.

На мохообразных – кв.№57, дубрава, 17.07.2004; кв.№75, дубрава, 23.07.2005.

На неидентифицированных растительных остатках, кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2003.

На мертвой древесине: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 5.02.2001; *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№195, ольшанник, 13.07.2005; *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 19.03.2005; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 23.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 9.07.2000, 15.07.2000, 27.07.2004; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 3.08.2003, 13.01.2005; НМ, дубрава, 22.07.2003, 21.07.2004.

***Arcyria denudata* (L.) Wettst. [fc-17], Рис. В.36.**

На мертвой коре *Betula pendula* Roth. – кв.№173, березняк, 26.07.2003.

На плодовых телах *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat. – ЗМ, суборь, 25.07.2003.

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2000, 25.07.2005.

На почве – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 14.07.2000.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, суборь, 19.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№74, осинник, 13.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 11.12.2002; окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2003; ПД, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2000, 19.07.2005; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003, 11.10.2003; НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 12.10.2003; кв.№75, дубрава, 28.07.2005.

***Arcyria ferruginea* Saut. [fc-3], Рис. В.51, В.52.**

На мертвой древесине: *Populus alba* L. – остров на р.Северский Донец, белотополевник, 15.12.2002; *Quercus robur* L. – НМ, балка, кленово-липово-дубовый лес, 10.10.2003;

***Arcyria globosa* Schwein. [fc-2], Рис. В.58.**

На мертвой древесине *Pinus sylvestris* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 10.07.2003; кв.№110, суборь, 24.07.2005.

***Arcyria helvetica* (Meyl.) H.Neubert, Nowotny, K.Baumann [fc-2], Рис. В.47.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 17.12.2002.

***Arcyria incarnata* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers. [fc-14; mc-1], Рис. В.49.**

На мертвой коре *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№44, ельник, 21.07.2003;
Quercus robur L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2003,
26.07.2003.

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003.

На почве – кв.№33, дубрава, 29.07.2003.

На мертвой древесине: *Acer compestre*, кв.№33, дубрава, 25.07.2003;
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – кв.№195, ольшанник, 21.07.2005; *Coryllus*
avelana L. – НМ, дубрава, 5.03.2005; *Picea abies* (L.) Karst. – кв.№173,
кленово-липово-дубовый лес, 16.07.2003; *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк,
22.07.2003; *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 19.07.2002; *Quercus robur*
L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2003, 26.07.2004; кв.№33,
дубрава, 24.07.2003.

***Arcyria insignis* Kalchbr. in Kalchbr. et Cooke [fc-6; mc-2], Рис. В.48.**

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№173, дубрава, 27.07.2000.

На веточном опаде *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 17.04.2005.

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2005.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – кв.№110, суборь, 23.07.2005;
Quercus robur L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2004,
19.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№57, дубрава, 28.07.2004.

***Arcyria minuta* Buchet in Patouliar [fc-3; mc-2], Рис. В.50.**

На мертвой коре *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 26.07.2000.

На веточном опаде *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 4.03.2005.

На стромах *Eutyra* sp., НМ, дубрава, 12.03.2005.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник,
27.07.2000; *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-
липово-дубовый лес, 14.07.2005.

***Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg [fc-14], Рис. В.60.**

На веточном опаде *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 21.07.2004.

На мертвой древесине: *Pinus sylvestris* L. – ЗМ, сосняк, 17.07.2003;

Populus tremula L. – кв.№74, осинник, 15.07.2005; *Quercus robur* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 29.07.2000, 24.07.2002, 26.07.2003, 22.07.2004; кв.№24, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2003; кв.№33, дубрава, 26.07.2003; НМ, дубрава, 14.10.2003.

***Arcyria oerstedtii* Rostaf. [fc-2], Рис. В.56.**

На мертвой коре *Pinus sylvestris* L. – кв.№110, суборь, 25.07.2005.

На мертвой древесине *Populus tremula* L. – кв.№173, осинник, 2.10.2003.

***Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf. [fc-9; mc-27], Рис. В.59.**

На живой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 5.08.2005; *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – кв.№195, ольшанник, 7.08.2005; *Betula pendula* Roth. – НМ, дубрава, 18.03.2005; кв.№173, березняк, 10.08.2005; *Pinus sylvestris* L. – кв.№101, сосняк, 6.08.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 9.10.2004; кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 4.08.2005; кв.№175-179, дубрава, 12.08.2005; *Tilia cordata* Mill. – кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 10.08.2005.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – кв.№33, дубрава, 19.07.2004; НМ, дубрава, 17.04.2005.

На мертвой древесине: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 17.01.2005; *Acer platanoides* L. – кв.№52, дубрава, 15.07.2004; *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 17.03.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 16.07.2001; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 20.07.2003; кв.№33, дубрава, 24.07.2003; кв.№29, кленово-липово-дубовый лес, 27.07.2003; окрестности с.Гайдары, дубрава, 30.07.2003; НМ, дубрава, 16.01.2005; кв.№18, дубрава, 19.07.2005.

***Arcyria stipata* (Schwein.) Lister [fc-3], Рис. В.53, В.54.**

На мертвой древесине *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 17.10.2003; *Populus alba* L. – ПД, белотополевник, 3.12.2002; *Populus tremula* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 7.12.2002.

Род *Hyporhamma* Corda

Hyporhamma abietina (Wigand) Lado [fc-1], Рис. В.63.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2002.

Hyporhamma calyculata (Speg.) Lado [fc-11], Рис. В.61.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 5.10.2003; *Populus alba* L. – ПД, белотопольник, 12.12.2002; кв.№173, белотопольник, 5.12.2001; *Populus tremula* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 7.10.2003; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 28.07.2002, 12.10.2003; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.07.2003, 25.07.2005, 26.07.2005; кв.№75, дубрава, 29.07.2005.

Hyporhamma clavata (Pers.) Lado [fc-9], Рис. В.62.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 10.09.2001.

На мохообразных – НМ, дубрава, 23.07.2002.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 23.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2003; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 14.09.2001, 18.10.2003; кв.№75, дубрава, 15.07.2005.

Hyporhamma serpula (Scop.) Lado [fc-11], Рис. В.64.

На мертвой коре: *Populus tremula* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 3.10.2003, 12.10.2003; *Quercus robur* L. – окрестности с.Гайдары, дубрава, 16.07.2000.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – кв.№57, дубрава, 15.07.2004.

На ризоморфах *Armillaria* sp., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 6.10.2003.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 24.07.2001; кв.№57, дубрава, 26.07.2004; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый

лес, 11.07.2001; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 4.10.2003; кв.№82, дубрава, 18.07.2005.

Род *Metatrichia* В.Инг

***Metatrichia vesparia* (Batsch) Nann.-Bremek. [fc-23; mc-2], Рис. В.65.**

На мертвой коре *Betula pendula* Roth. – НМ, дубрава, 8.04.2005; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 16.04.2005.

На строме *Hypoxylon* sp., кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2004.

На мохообразных – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 28.07.2001, 16.12.2002, 16.10.2003, 25.07.2004.

На мертвой древесине: *Populus tremula* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 26.10.2003; *Populus tremula* L. – кв.№174, осинник, 22.07.2000; *Robinia pseudoacacia*, ПД, 28.07.2004; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 10.09.2002; кв.№82, дубрава, 23.07.2005; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 12.09.2002; кв.№46, дубрава, 19.07.2004; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 20.07.2004; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.07.2004, 25.07.2005; кв.№75, дубрава, 16.07.2005.

Род *Perichaena* Fr.

***Perichaena chrysosperma* (Curr.) Lister [fc-2; mc-9], Рис. В.66.**

На живой коре: *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 17.03.2005; кв.№175-179, кленово-липово-дубовый лес, 19.08.2005; *Tilia cordata* Mill. – НМ, дубрава, 12.03.2005; *Ulmus scabra* Mill. – кв.№175-179, дубрава, 3.08.2005.

На мертвой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 14.07.2001; кв.№52, дубрава, 15.07.2004.

На веточном опаде *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 6.01.2005.

На строме *Nitzschkia cupularis* (Pers.) P. Karst. – кв.№19, дубрава, 14.07.2005.

***Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf. [fc-10; mc-7], Рис. В.68.**

На живой коре: *Acer negundo* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый

лес, 5.04.2001; *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 14.04.2005; *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 18.03.2005; *Populus tremula* L. – НМ, дубрава, 12.03.2005; *Quercus robur* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 3.09.2001.

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 26.07.2005; *Populus alba* L. – остров на р.Северский Донец, белотопольник, 20.12.2002; *Populus nigra* L. – окрестности биостанции ХНУ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2004; *Quercus robur* L. – окрестности с.Гайдары, дубрава, 5.08.2001; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2002; Заячий яр, дубрава, 15.12.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 24.07.2005.

На мертвой древесине *Acer platanoides* L. – НМ, дубрава, 19.02.2001; *Pyrus communis* L. – с.Гайдары, приусадебный участок, 21.05.2003.

***Perichaena depressa* Lib. [mc-1], Рис. В.67.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 18.07.2002.

Род *Trichia* Haller

***Trichia affinis* de Bary sensu V.Ing [fc-5], Рис. В.76.**

На мохообразных – НМ, дубрава, 25.07.2004; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 21.07.2005;

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 22.07.2000; *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 18.12.2002.

***Trichia botrytis* (J.F.Gmel.) Pers. [fc-3; mc-1], Рис. В.70.**

На живой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 24.03.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – кв.№33, дубрава, 16.07.2003; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 25.10.2003.

***Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf. [fc-2; mc-3], Рис. В.69.**

На живой коре: *Acer negundo* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 11.02.2001; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 29.07.2003.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 12.09.2001; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 25.07.2002.

***Trichia decipiens* (Pers.) T. Macbr. [fc-3], Рис. В.71.**

На мертвой коре *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 21.04.2005.

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 28.07.2000; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 12.08.2003.

***Trichia favoginea* (Batsch) Pers. sensu V. Ing [fc-8], Рис. В.78, В.79.**

На мертвой коре *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 11.07.2004.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№18, березняк, 25.07.2005; *Populus tremula* L. – кв.№96, осинник, 24.07.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2000, 23.07.2002.

***Trichia lutescens* (Liser) Lister [fc-1], Рис. В.80.**

На мертвой древесине *Quercus robur* L. – окрестности с.Гайдары, дубрава, 6.05.2002.

***Trichia persimilis* P. Karst. sensu V. Ing [fc-9], Рис. В.77.**

На живой коре *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 18.04.2005.

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 2.10.2003; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 15.01.2005.

На веточном опаде *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 17.04.2005.

На мохообразных – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2002.

На мертвой древесине: *Acer platanoides* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 19.10.2003; *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 25.10.2003; *Coryllus avelana* L. – НМ, дубрава, 8.04.2005; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.12.2002.

***Trichia scabra* Mill. – Rostaf. [fc-13], Рис. В.74, В.75.**

На мертвой коре *Populus tremula* L. – кв.№74, осинник, 21.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№174, осинник, 15.12.2002.

На листовом опаде *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 15.07.2004.

На мохообразных – НМ, дубрава, 3.10.2003.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 9.10.2003, 12.10.2003; кв.№18, березняк, 9.07.2005; *Quercus robur* L. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 28.07.2004, 19.07.2005.

***Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers. [fc-16; mc-1], Рис. В.72, В.73.**

На мертвой коре: *Acer platanoides* L. – кленово-липово-дубовый лес, 23.07.2002; *Quercus robur* L. – НМ, дубрава, 25.07.2004; НМ, кленово-липово-дубовый лес, 11.09.2004; кв.№74, осинник, 28.07.2005.

На мертвой древесине: *Betula pendula* Roth. – кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 15.10.2003; *Populus tremula* L. – кв.№21, осинник, 11.07.2005; кв.№14, осинник, 12.07.2005; *Pyrus communis* L. – с.Гайдары, приусадебный участок, 19.05.2003; *Quercus robur* L. – НМ, кленово-липово-дубовый лес, 30.07.2002, 21.12.2002; НМ, дубрава, 29.07.2002; кв.№173, кленово-липово-дубовый лес, 7.10.2003, 10.10.2003; Заячий яр, кленово-липово-дубовый лес, 24.10.2003.

Приложение Б

ТАБЛИЦЫ ИСХОДНЫХ ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

Таблица Б.1

Численность обнаруженных видов миксомицетов

ВИД	Число образцов		Категория численности
	абс. зн.	%	
<i>A.affinis</i>	10	0,99	о
<i>A.cinerea</i>	35	3,48	а
<i>A.denudata</i>	17	1,69	с
<i>A.globosa</i>	2	0,20	р
<i>A.incarnata</i>	15	1,49	о
<i>A.minuta</i>	5	0,50	р
<i>A.oerstedtii</i>	2	0,20	р
<i>A.pomiformis</i>	36	3,58	а
<i>A.stipata</i>	3	0,30	р
<i>A.ferruginea</i>	3	0,30	р
<i>A.helvetica</i>	2	0,20	р
<i>A.insignis</i>	8	0,80	о
<i>A.obvelata</i>	14	1,39	о
<i>B.capsulifera</i>	4	0,40	р
<i>B.gracilis</i>	3	0,30	р
<i>B.macrocarpa</i>	6	0,60	о
<i>B.panicea</i>	1	0,10	р
<i>B.utricularis</i>	2	0,20	р
<i>B.foliicola</i>	2	0,20	р
<i>C.debaryanum</i>	2	0,20	р
<i>C.arcyriionema</i>	10	0,99	о
<i>C.nigra</i>	12	1,19	о
<i>C.pulchella</i>	5	0,50	р
<i>C.alta</i>	1	0,10	р
<i>C.laxa</i>	4	0,40	р
<i>C.longipila</i>	3	0,30	р
<i>C.leucocephalum</i>	13	1,29	о
<i>C.aureum</i>	1	0,10	р
<i>C.brunneum</i>	6	0,60	о
<i>C.aurantiaca</i>	3	0,30	р
<i>C.cancellata</i>	4	0,40	р
<i>C.intricata</i>	2	0,20	р
<i>C.rufa</i>	2	0,20	р
<i>C.violacea</i>	9	0,89	о
<i>C.argillacea</i>	6	0,60	о
<i>C.microcarpa</i>	6	0,60	о
<i>C.tenella</i>	2	0,20	р
<i>C.vulgaris</i>	3	0,30	р
<i>D.leucopodia</i>	14	1,39	о
<i>D.subsessilis</i>	6	0,60	о
<i>D.plumbeum</i>	6	0,60	о
<i>D.deplanatum</i>	2	0,20	р
<i>D.effusum</i>	19	1,89	с
<i>D.cingulatum</i>	1	0,10	р
<i>D.globosum</i>	3	0,30	р
<i>D.montanum</i>	1	0,10	р
<i>D.spumarioides</i>	3	0,30	р
<i>D.clavus</i>	3	0,30	р

ВИД	Число образцов		Категория численности
	абс. зн.	%	
<i>D.dubium</i>	1	0,10	р
<i>D.iridis</i>	5	0,50	р
<i>D.melanospermum</i>	7	0,70	о
<i>D.minus</i>	13	1,29	о
<i>D.squamulosum</i>	8	0,80	о
<i>D.difforme</i>	3	0,30	р
<i>D.serpula</i>	1	0,10	р
<i>E.coelocephalum</i>	1	0,10	р
<i>E.apitectum</i>	2	0,20	р
<i>E.arboreum</i>	1	0,10	р
<i>E.elachiston</i>	1	0,10	р
<i>E.minutum</i>	32	3,18	а
<i>E.papillatum</i>	6	0,60	о
<i>F.fruticulosa</i>	14	1,39	о
<i>F.laeviderma</i>	7	0,70	о
<i>F.septica</i>	45	4,47	а
<i>F.candida</i>	19	1,89	с
<i>F.cinerea</i>	1	0,10	р
<i>F.luteonitens</i>	3	0,30	р
<i>F.muscorum</i>	2	0,20	р
<i>H.abietina</i>	1	0,10	р
<i>H.calyculata</i>	11	1,09	о
<i>H.clavata</i>	9	0,89	о
<i>H.serpula</i>	11	1,09	о
<i>L.atrus</i>	1	0,10	р
<i>L.scintilans</i>	1	0,10	р
<i>L.fragilis</i>	5	0,50	р
<i>L.biforis</i>	4	0,40	р
<i>L.castanea</i>	1	0,10	р
<i>L.kleistobolus</i>	2	0,20	р
<i>L.minima</i>	2	0,20	р
<i>L.operculata</i>	3	0,30	р
<i>L.parasitica</i>	1	0,10	р
<i>L.epidendrum</i>	16	1,59	с
<i>L.exiguum</i>	10	0,99	о
<i>L.flavo-fuscum</i>	6	0,60	о
<i>L.terrestre</i>	18	1,79	с
<i>L.conicum</i>	4	0,40	р
<i>M.cornea</i>	15	1,49	о
<i>M.vesparia</i>	24	2,39	с
<i>M.crustacea</i>	27	2,68	с
<i>P.solitaria</i>	3	0,30	р
<i>P.fimbriata</i>	6	0,60	о
<i>P.rigida</i>	1	0,10	р
<i>P.chrysosperma</i>	11	1,09	о
<i>P.corticalis</i>	17	1,69	с
<i>P.depressa</i>	1	0,10	р
<i>P.album</i>	18	1,79	с

ВИД	Число образцов		Категория численности
	абс. зн.	%	
<i>P.bivalve</i>	1	0,10	р
<i>P.cinereum</i>	4	0,40	р
<i>P.confertum</i>	1	0,10	р
<i>P.decipiens</i>	5	0,50	р
<i>P.didermoides</i>	7	0,70	о
<i>P.globuliferum</i>	6	0,60	о
<i>P.gyrosom</i>	1	0,10	р
<i>P.notabile</i>	5	0,50	р
<i>P.viride</i>	13	1,29	о
<i>P.bitectum</i>	1	0,10	р
<i>P.compressum</i>	1	0,10	р
<i>P.conglomeratum</i>	1	0,10	р
<i>P.diderma</i>	1	0,10	р
<i>P.flavicomum</i>	6	0,60	о
<i>P.leucophaeum</i>	1	0,10	р
<i>P.leucopus</i>	4	0,40	р
<i>P.psittacinum</i>	4	0,40	р
<i>P.vernum</i>	2	0,20	р
<i>R.intermedia</i>	1	0,10	р
<i>R.lycoperdon</i>	6	0,60	о
<i>R.splendens</i>	2	0,20	р
<i>S.longa</i>	6	0,60	о
<i>S.axifera</i>	19	1,89	с
<i>S.fusca</i>	27	2,68	с
<i>S.pallida</i>	3	0,30	р
<i>S.smithii</i>	3	0,30	р
<i>S.splendens</i>	11	1,09	о
<i>S.herbatica</i>	7	0,70	о
<i>S.virginiensis</i>	1	0,10	р
<i>S.amoena</i>	6	0,60	о
<i>S.hyperopta</i>	4	0,40	р
<i>S.typhina</i>	17	1,69	с
<i>S.peritricha</i>	1	0,10	р
<i>S.amaurochaetoides</i>	1	0,10	р
<i>S.flaccidus</i>	2	0,20	р
<i>T.affinis</i>	5	0,50	р
<i>T.botrytis</i>	4	0,40	р
<i>T.contorta</i>	5	0,50	р
<i>T.decipiens</i>	3	0,30	р
<i>T.favoginea</i>	8	0,80	о
<i>T.lutescens</i>	1	0,10	р
<i>T.persimilis</i>	9	0,89	о
<i>T.scabra</i>	13	1,29	о
<i>T.varia</i>	17	1,69	с
<i>T.arachnoidea</i>	31	3,08	а
<i>T.microsperma</i>	5	0,50	р
<i>T.casparyi</i>	1	0,10	р
<i>ВСЕГО</i>	1006	100,0	–

Таблица Б.2.

Число образцов миксомицетов, обнаруженных в различных растительных формациях

Сокращения: АТQ – Acereto-Tilieto-Querceta, Ag – Alnetum glutinosae, B – Betuleta, Pab – Piceeta, Ps – Pineta, Pal – Populeta albae, Ptr – Populeta tremulae, QP – Querceto-Pineta, Q – Querceta, S – Saliceta.

ВИДЫ	АТQ	Ag	B	Pab	Ps	Pal	Ptr	Q	QP	S	Иск	ВСЕ
<i>Arcyria affinis</i>	7							3				10
<i>A. cinerea</i>	8	1			2		1	21			1	34
<i>A. denudata</i>	10		1				3	1	2			17
<i>A. globosa</i>	1								1			2
<i>A. incarnata</i>	7	1		1	1		1	4				15
<i>A. minuta</i>	1						2	2				5
<i>A. oerstedtii</i>							1		1			2
<i>A. pomiformis</i>	11	3	2		2			17				35
<i>A. stipata</i>	2					1						3
<i>A. ferruginea</i>	1					2						3
<i>A. helvetica</i>							2					2
<i>A. insignis</i>	3							4	1			8
<i>A. obvelata</i>	8				1		1	3				13
<i>Badhamia capsulifera</i>	3											3
<i>B. foliicola</i>	1							1				2
<i>B. gracilis</i>	2							1				3
<i>B. macrocarpa</i>	2							3				5
<i>B. panicea</i>								1				1
<i>B. utricularis</i>	2											2
<i>Clastoderma debaryanum</i>								2				2
<i>Collaria arcyronema</i>	3	1	2				1	2		1		10
<i>Comatricha alta</i>							1					1
<i>C. laxa</i>							1	3				4
<i>C. longipila</i>					1			2				3
<i>C. nigra</i>	4	1			1		1	5				12
<i>C. pulchella</i>								5				5
<i>Craterium aureum</i>								1				1
<i>C. brunneum</i>								6				6
<i>C. leucocephalum</i>	3						5	5				13
<i>Cribraria argillacea</i>				1	4		1					6
<i>C. aurantiaca</i>	1				1		1					3
<i>C. cancellata</i>					3			1				4
<i>C. intricata</i>	1							1				2
<i>C. microcarpa</i>							1	5				6
<i>C. rufa</i>					1			1				2
<i>C. violacea</i>	3							6				9
<i>C. tenella</i>	1						1					2
<i>C. vulgaris</i>					3							3
<i>Diachea leucopodia</i>		4					3	7				14
<i>D. subsessilis</i>	5								1			6
<i>Dictydiaethalium plumbeum</i>	4					1		1				6
<i>Diderma cingulatum</i>								1				1
<i>D. deplanatum</i>						1		1				2
<i>D. effusum</i>	1						2	13	3			19
<i>D. globosum</i>							1	2				3

<i>D. montanum</i>			1								1
<i>D. spumarioides</i>						1	2				3
<i>Didymium clavus</i>	1						1			1	3
<i>D. difforme</i>							1			1	2
<i>D. dubium</i>	1										1
<i>D. iridis</i>	1						2			2	5
<i>D. melanospermum</i>	3			2			2				7
<i>D. minus</i>	4					3	6				13
<i>D. squamulosum</i>	4				1	1	2				8
<i>D. serpula</i>							1				1
<i>Echinostelium apitectum</i>							2				2
<i>E. arboreum</i>							1				1
<i>E. coelocephalum</i>							1				1
<i>E. elachiston</i>							1				1
<i>E. minutum</i>				3			28	1			32
<i>Enerthenema papillatum</i>				4	1	1					6
<i>Famintzinia fruticulosa</i>	4		2	1			3	3			13
<i>Fuligo candida</i>				4	1		11	3			19
<i>F. cinerea</i>										1	1
<i>F. laeviderma</i>	5					1	1				7
<i>F. luteonitens</i>	2				1						3
<i>F. muscorum</i>				2							2
<i>F. septica</i>	15			10	6		12	1	1	1	46
<i>Hyporhamma abietina</i>	1										1
<i>H. calyculata</i>	6				2		3				11
<i>H. clavata</i>	4					1	4				9
<i>H. serpula</i>	6					1	3			1	11
<i>Lachnobolus atrus</i>				1							1
<i>Lamproderma scintilans</i>	1										1
<i>Leocarpus fragilis</i>				4			1				5
<i>Licea biforis</i>							4				4
<i>L. castanea</i>							1				1
<i>L. kleistobolus</i>	1			1							2
<i>L. minima</i>							1			1	2
<i>L. operculata</i>	1						2				3
<i>L. parasitica</i>	1										1
<i>Lycogala conicum</i>	2					2					4
<i>L. epidendrum</i>	8		1	2		5					16
<i>L. exiguum</i>	5	1		1			3				10
<i>L. flavo-fuscum</i>	3						2		1		6
<i>L. terrestre</i>	6			2	4	1	3			2	18
<i>Macbrideola cornea</i>	2			2		1	8			2	15
<i>Metatrichia vesparia</i>	12					1	9				22
<i>Mucilago crustacea</i>	5					3	17	2			27
<i>Paradiachaeopsis fimbriata</i>			1	5							6
<i>P. rigida</i>							1				1
<i>P. solitaria</i>			1	1			1				3
<i>Perichaena chrysosperma</i>	2						9				11
<i>P. corticalis</i>	8				1		5			2	16
<i>P. depressa</i>	1										1
<i>Physarum album</i>	9		1	1	1	1	5				18
<i>P. bitectum</i>						1					1
<i>P. bivalve</i>	1										1
<i>P. cinereum</i>	2				1		1				4

<i>P. compressum</i>											1	1
<i>P. confertum</i>	1											1
<i>P. conglomeratum</i>				1								1
<i>P. decipiens</i>	2							3				5
<i>P. diderma</i>	1											1
<i>P. didermoides</i>	5							2				7
<i>P. globuliferum</i>	2	1	1				1	1				6
<i>P. gyrosum</i>	1											1
<i>P. flavicomum</i>	4				1				1			6
<i>P. leucophaeum</i>								1				1
<i>P. leucopus</i>	1						3					4
<i>P. notabile</i>	1							2			2	5
<i>P. psittacinum</i>							2	2				4
<i>P. verum</i>	2											2
<i>P. viride</i>	3						4	6				13
<i>Reticularia intermedia</i>	1											1
<i>R. lycoperdon</i>	1		1		3			1				6
<i>R. splendens</i>	1				1							2
<i>Stemonaria longa</i>						5		1				6
<i>Stemonitis axifera</i>	11				3		1	3		1		19
<i>S. fusca</i>	10		1		3			11	2			27
<i>S. herbatica</i>	2				1		1	2		1		7
<i>S. pallida</i>					1			2				3
<i>S. smithii</i>	1							1		1		3
<i>S. splendens</i>	1							7	1	1	1	11
<i>S. virginiensis</i>								1				1
<i>Stemonitopsis amoena</i>	1				1	2		1	1			6
<i>S. hyperopta</i>	3							1				4
<i>S. peritricha</i>								1				1
<i>S. typhina</i>	1		6		2		2	6				17
<i>Symphytocarpus amaurochaetoides</i>								1				1
<i>S. flaccidus</i>	2											2
<i>Trichia affinis</i>	2						1	2				5
<i>T. botrytis</i>	1							3				4
<i>T. contorta</i>	5											5
<i>T. decipiens</i>	2							1				3
<i>T. favoginea</i>	4		2				1					7
<i>T. lutescens</i>											1	1
<i>T. persimilis</i>	5							4				9
<i>T. scabra</i>	6		1				2	4				13
<i>T. varia</i>	9						3	3			1	16
<i>Tubulifera arachnoidea</i>	5				17		3	6				31
<i>T. casparyi</i>					1							1
<i>T. microsperma</i>					3		1	1				5
	319	13	19	8	103	31	79	371	24	7	21	995

Таблица Б.3.

Число образцов миксомицетов, обнаруженных на различных субстратах (сокращения как в Табл. 5.2.)

Вид	B*	B+	Br*	Br+	F	G*	G+	L*	L+	M	R	S	W	Всего
<i>Arcyria affinis</i>		1			2					1		2	4	10
<i>A. cinerea</i>	7	4	1	7						2	1		13	35
<i>A. denudata</i>		1			1					2		1	12	17
<i>A. ferruginea</i>													3	3
<i>A. globosa</i>													2	2
<i>A. helvetica</i>													2	2
<i>A. incarnata</i>		4								1		1	9	15
<i>A. insignis</i>		1		2						1			4	8
<i>A. minuta</i>		1		1	1								2	5
<i>A. obvelata</i>				1									13	14
<i>A. oerstedtii</i>		1											1	2
<i>A. pomiformis</i>	19	5											12	36
<i>A. stipata</i>													3	3
<i>Badhamia capsulifera</i>	1	3												4
<i>B. gracilis</i>		1											2	3
<i>B. macrocarpa</i>	1	3								1			1	6
<i>B. panicea</i>		1												1
<i>B. utricularis</i>		1		1										2
<i>B. foliicola</i>		1							1					2
<i>Clastodema debaryanum</i>	1	1												2
<i>Collaria arcyrionema</i>													10	10
<i>Comatricha alta</i>													1	1
<i>C. laxa</i>		1											3	4
<i>C. longipila</i>	2												1	3
<i>C. nigra</i>		1			1								10	12
<i>C. pulchella</i>						1				1			3	5
<i>Craterium aureum</i>									1					1
<i>C. brunneum</i>		1	2	1				1			1			6
<i>C. leucocephalum</i>		1		1	1		1		7				2	13
<i>Cribraria argillacea</i>		1										1	4	6
<i>C. aurantiaca</i>													3	3
<i>C. cancellata</i>													4	4
<i>C. intricata</i>													2	2
<i>C. microcarpa</i>	1												5	6
<i>C. rufa</i>													2	2
<i>C. tenella</i>													2	2
<i>C. violacea</i>	4	4											1	9
<i>C. vulgaris</i>													3	3
<i>Diaecaea leucopodia</i>			2	2		2			7		1			14
<i>D. subsessilis</i>		2				1			2		1			6
<i>Dictydiaethalium plumbeum</i>		6												6
<i>Diderma cingulatum</i>										1				1
<i>D. deplanatum</i>										2				2
<i>D. effusum</i>			1	1		3		2	10	1	1			19
<i>D. globosum</i>				1			1		1					3
<i>D. montanum</i>													1	1
<i>D. spumarioides</i>						1			2					3

<i>Didymium clavus</i>		1				1	1							3
<i>D. difforme</i>	1			1			1							3
<i>D. dubium</i>								1						1
<i>D. iridis</i>	1			2			1		1					5
<i>D. melanospermum</i>		2						1	3				1	7
<i>D. minus</i>		2		3	1				4	1			2	13
<i>D. squamulosum</i>		2		1					1	3			1	8
<i>D. serpula</i>									1					1
<i>E. apitectum</i>		1											1	2
<i>Echinostelium arboreum</i>													1	1
<i>E. coelocephalum</i>		1												1
<i>E. elachiston</i>	1													1
<i>E. minutum</i>	21	7		1					1				2	32
<i>Enerthenema papillatum</i>	2												4	6
<i>Famintzinia fruticulosa</i>				1									13	14
<i>Fuligo candida</i>		1		1					6	5			6	19
<i>F. cinerea</i>	1													1
<i>F. laeviderma</i>		3											4	7
<i>F. luteonitens</i>		3												3
<i>F. muscorum</i>				1						1				2
<i>F. septica</i>	3	14		3			3		2	6		1	13	45
<i>Hyporhamma abietina</i>													1	1
<i>H. calyculata</i>													11	11
<i>H. clavata</i>		1								1			7	9
<i>H. serpula</i>		3		1	1					3			3	11
<i>Lachnobolus atrus</i>		1												1
<i>L. scintilans</i>					1									1
<i>L. fragilis</i>				1					1		3			5
<i>Licea biforis</i>	2	1		1										4
<i>L. castanea</i>	1													1
<i>L. kleistobolus</i>		2												2
<i>L. minima</i>		1											1	2
<i>L. operculata</i>	2	1												3
<i>L. parasitica</i>	1													1
<i>Lycogala conicum</i>										1			3	4
<i>L. epidendrum</i>									1	5			10	16
<i>L. exiguum</i>													10	10
<i>L. flavo-fuscum</i>	5												1	6
<i>L. terrestre</i>		1							1	1			15	18
<i>Macbrideola cornea</i>	11			1									3	15
<i>Metatrichia vesparia</i>		3			1					4			16	24
<i>Mucilago crustacea</i>		1	3	9		5	1	2	6					27
<i>Paradiachaeopsis fimbriata</i>	6													6
<i>P. solitaria</i>	2												1	3
<i>P. rigida</i>	1													1
<i>Perichaena chryosperma</i>	7	2		1	1									11
<i>P. corticalis</i>	6	8											3	17
<i>P. depressa</i>													1	1
<i>Physarum album</i>	2	5			1		1			1			8	18
<i>P. bitectum</i>				1										1
<i>P. bivalve</i>							1							1
<i>P. compressum</i>					1									1
<i>P. cinereum</i>						1			3					4

<i>P. confertum</i>		1												1
<i>P. conglomeratum</i>				1										1
<i>P. diderma</i>									1					1
<i>P. decipiens</i>	3	1											1	5
<i>P. didermoides</i>	1			1					1	2		1	1	7
<i>P. flavicomum</i>		1			1								4	6
<i>P. globuliferum</i>	1	2											3	6
<i>P. gyrosum</i>		1												1
<i>P. leucophaeum</i>										1				1
<i>P. leucopus</i>		1								2			1	4
<i>P. notabile</i>	2	1					2							5
<i>P. psittacinum</i>		2		1					1					4
<i>P. vernum</i>										1			1	2
<i>P. viride</i>		1		1	1				1				9	13
<i>Reticularia intermedia</i>				1										1
<i>R. lycoperdon</i>		1								2			3	6
<i>R. splendens</i>		1											1	2
<i>Stemonaria longa</i>		1											5	6
<i>Stemonitis axifera</i>	1	2			1				2	3			10	19
<i>S. fusca</i>	1	11							2	2			11	27
<i>S. herbatica</i>		2		1									4	7
<i>S. pallida</i>													3	3
<i>S. smithii</i>													3	3
<i>S. splendens</i>		2								1			8	11
<i>S. virginensis</i>													1	1
<i>Stemonitopsis amoena</i>				1									5	6
<i>S. hyperopta</i>													4	4
<i>S. peritricha</i>													1	1
<i>S. typhina</i>		2								1			14	17
<i>Symphytocarpus amaurochaetoides</i>		1												1
<i>S. flaccidus</i>													2	2
<i>T. affinis</i>										2			3	5
<i>T. botrytis</i>	1												3	4
<i>T. contorta</i>	3												2	5
<i>T. decipiens</i>		1											2	3
<i>T. lutescens</i>													1	1
<i>T. favoginea</i>		1											7	8
<i>T. persimilis</i>	1	2		1						1			4	9
<i>T. scabra</i>		2							1	1			9	13
<i>T. varia</i>		4											13	17
<i>Tubulifera arachnoidea</i>	2	4						1	3	2			19	31
<i>T. microsperma</i>									1	1			3	5
<i>T. casparyi</i>													1	1
Общие итоги	128	161	9	55	16	15	13	7	77	66	8	7	444	1006

Таблица Б.4.

Число образцов миксомицетов на древесине хвойных и лиственных деревьев

Вид	Хвойные	Лиственные	Всего
<i>Arcyria affinis</i>	4		4
<i>A. cinerea</i>	13		13
<i>A. denudata</i>	12		12
<i>A. ferruginea</i>	3		3
<i>A. globosa</i>		2	2
<i>A. helvetica</i>	2		2
<i>A. incarnata</i>	7	2	9
<i>A. insignis</i>	3	1	4
<i>A. minuta</i>	2		2
<i>A. obvelata</i>	12	1	13
<i>A. oerstedtii</i>	1		1
<i>A. pomiformis</i>	12		12
<i>A. stipata</i>	3		3
<i>Badhamia gracilis</i>	2		2
<i>B. macrocarpa</i>	1		1
<i>Collaria arcyrionema</i>	10		10
<i>Comatricha alta</i>	1		1
<i>C. laxa</i>	3		3
<i>C. longipila</i>		1	1
<i>C. nigra</i>	9	1	10
<i>C. pulchella</i>	3		3
<i>Craterium leucocephalum</i>	2		2
<i>Cribraria argillacea</i>	1	3	4
<i>C. aurantiaca</i>	2	1	3
<i>C. cancellata</i>	1	3	4
<i>C. intricata</i>	2		2
<i>C. microcarpa</i>	5		5
<i>C. rufa</i>	1	1	2
<i>C. tenella</i>	1	1	2
<i>C. violacea</i>	1		1
<i>C. vulgaris</i>		3	3
<i>Diderma montanum</i>	1		1
<i>Didymium melanospermum</i>	1		1
<i>D. minus</i>	2		2
<i>D. squamulosum</i>	1		1
<i>Echinostelium apitectum</i>	1		1
<i>E. arboreum</i>	1		1
<i>E. minutum</i>	2		2
<i>Enertenema papillatum</i>	2	2	4
<i>Famintzinia fruticulosa</i>	8	5	13
<i>Fuligo candida</i>	5	1	6
<i>F. laeviderma</i>	4		4
<i>F. septica</i>	11	2	13
<i>Hyporhamma abietina</i>	1		1
<i>H. calyculata</i>	11		11
<i>H. clavata</i>	7		7
<i>H. serpula</i>	3		3
<i>Licea minima</i>	1		1
<i>Lycogala conicum</i>	3		3

<i>L. epidendrum</i>	10		10
<i>L. exiguum</i>	9	1	10
<i>L. flavo-fuscum</i>	1		1
<i>L. terrestre</i>	11	4	15
<i>Macbrideola cornea</i>	2	1	3
<i>Metatrichia vesparia</i>	16		16
<i>Paradiachaeopsis solitaria</i>	1		1
<i>Perichaena corticalis</i>	3		3
<i>P. depressa</i>	1		1
<i>Physarum album</i>	6	2	8
<i>Ph. decipiens</i>		1	1
<i>Ph. didermoides</i>	1		1
<i>Ph. flavicomum</i>	3	1	4
<i>Ph. globuliferum</i>	3		3
<i>Ph. leucopus</i>	1		1
<i>Ph. verum</i>	1		1
<i>Ph. viride</i>	9		9
<i>Reticularia lycoperdon</i>	3		3
<i>R. splendens</i>		1	1
<i>Stemonaria longa</i>	5		5
<i>Stemonitis axifera</i>	9	1	10
<i>S. fusca</i>	10	1	11
<i>S. herbatica</i>	3	1	4
<i>S. pallida</i>	2	1	3
<i>S. smithii</i>	3		3
<i>S. splendens</i>	8		8
<i>S. virginensis</i>	1		1
<i>Stmonitopsis amoena</i>	3	2	5
<i>S. hyperopta</i>	4		4
<i>S. peritricha</i>	1		1
<i>S. typhina</i>	13	1	14
<i>Symphytocarpus flaccidus</i>	2		2
<i>Trichia affinis</i>	3		3
<i>T. botrytis</i>	3		3
<i>T. contorta</i>	2		2
<i>T. decipiens</i>	2		2
<i>T. favoginea</i>	7		7
<i>T. lutescens</i>	1		1
<i>T. persimilis</i>	4		4
<i>T. scabra</i>	9		9
<i>T. varia</i>	13		13
<i>Tubulifera arachnoidea</i>	10	9	19
<i>T. casparyi</i>		1	1
<i>T. microsperma</i>	2	1	3
Bcero	385	59	444

<i>L. kleistobolus</i>										1					1				2
<i>L. minima</i>															1				1
<i>L. operculata</i>			1				2												3
<i>L. parasitica</i>								1											1
<i>Lycogala flavo-fuscum</i>			1												3	1			5
<i>L. terrestre</i>							1												1
<i>Macbrideola cornea</i>	4	1						3		1		1	1						11
<i>Metatrichia vesparia</i>							2								1				3
<i>Paradiacheopsis fimbriata</i>									1	5									6
<i>P. rigida</i>			1																1
<i>P. solitaria</i>									1	1									2
<i>P. chrysoesperma</i>			4												1		2	1	8
<i>P. corticalis</i>		2	3				1				1	1	1		1				10
<i>Physarum album</i>		1													2			1	4
<i>P. decipiens</i>		1											1					1	3
<i>P. didermoides</i>		1																	1
<i>P. flavicomum</i>										1									1
<i>P. globuliferum</i>		1					1												2
<i>P. notabile</i>			1										2						3
<i>P. psittacinum</i>															1		1		2
<i>P. viride</i>																		1	1
<i>Reticularia lycoperdon</i>										1									1
<i>R. splendens</i>															1				1
<i>Stemonaria longa</i>															1				1
<i>Stemonitis axifera</i>										1					1				2
<i>S. fusca</i>										1					5		2	1	9
<i>S. herbatica</i>															1				1
<i>S. splendens</i>															1			1	2
<i>Stemonitopsis typhina</i>							1			1									2
<i>Trichia botrytis</i>															1				1
<i>T. contorta</i>		2																	2
<i>T. decipiens</i>								1											1
<i>T. favoginea</i>							1												1
<i>T. persimilis</i>			1												2				3
<i>T. scabra</i>													1		1				2
<i>T. varia</i>			1												1				2
<i>Tubulifera arachnoidea</i>										5									5
BCEFO	4	10	23	4	2	13	19	4	3	36	12	2	9	1	68	4	12	12	238

Таблица Б.6.

Сравнение древесных растений по таксономическому спектру ассоциированных с ними видов миксомицетов

№ п/п	Пары сравниваемых видов древесных растений	Коэффициент принадлежности к одному семейству (роду)	Коэффициент принадлежности к одному кластеру
1	<i>Acer campestre</i> / <i>Acer negundo</i>	2	2
2	<i>Acer campestre</i> / <i>Acer platanoides</i>	1	0
3	<i>Acer campestre</i> / <i>Alnus glutinosa</i>	0	0
4	<i>Acer campestre</i> / <i>Armeniaca vulgaris</i>	0	0
5	<i>Acer campestre</i> / <i>Betula pendula</i>	0	0
6	<i>Acer campestre</i> / <i>Picea abies</i>	0	0
7	<i>Acer campestre</i> / <i>Pinus sylvestris</i>	0	0
8	<i>Acer campestre</i> / <i>Populus albus</i>	0	0
9	<i>Acer campestre</i> / <i>Populus nigra</i>	0	1
10	<i>Acer campestre</i> / <i>Populus tremula</i>	0	1
11	<i>Acer campestre</i> / <i>Pyrus communis</i>	0	0
12	<i>Acer campestre</i> / <i>Salix spp.</i>	0	0
13	<i>Acer negundo</i> / <i>Acer platanoides</i>	1	0
14	<i>Acer negundo</i> / <i>Alnus glutinosa</i>	0	0
15	<i>Acer negundo</i> / <i>Armeniaca vulgaris</i>	0	0
16	<i>Acer negundo</i> / <i>Betula pendula</i>	0	0
17	<i>Acer negundo</i> / <i>Picea abies</i>	0	0
18	<i>Acer negundo</i> / <i>Pinus sylvestris</i>	0	0
19	<i>Acer negundo</i> / <i>Populus albus</i>	0	0
20	<i>Acer negundo</i> / <i>Populus nigra</i>	0	1
21	<i>Acer negundo</i> / <i>Populus tremula</i>	0	1
22	<i>Acer negundo</i> / <i>Pyrus communis</i>	0	0
23	<i>Acer negundo</i> / <i>Salix spp.</i>	0	0
24	<i>Acer platanoides</i> / <i>Alnus glutinosa</i>	0	1
25	<i>Acer platanoides</i> / <i>Armeniaca vulgaris</i>	0	0
26	<i>Acer platanoides</i> / <i>Betula pendula</i>	0	1
27	<i>Acer platanoides</i> / <i>Picea abies</i>	0	0
28	<i>Acer platanoides</i> / <i>Pinus sylvestris</i>	0	0
29	<i>Acer platanoides</i> / <i>Populus albus</i>	0	0
30	<i>Acer platanoides</i> / <i>Populus nigra</i>	0	0
31	<i>Acer platanoides</i> / <i>Populus tremula</i>	0	0
32	<i>Acer platanoides</i> / <i>Pyrus communis</i>	0	0
33	<i>Acer platanoides</i> / <i>Salix spp.</i>	0	0
34	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Armeniaca vulgaris</i>	0	0
35	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Betula pendula</i>	1	1
36	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Picea abies</i>	0	0
37	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Pinus sylvestris</i>	0	0
38	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Populus albus</i>	0	0
39	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Populus nigra</i>	0	0
40	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Populus tremula</i>	0	0
41	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Pyrus communis</i>	0	0
42	<i>Alnus glutinosa</i> / <i>Salix spp.</i>	0	0
43	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Betula pendula</i>	0	0
44	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Picea abies</i>	0	1
45	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Pinus sylvestris</i>	0	1
46	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Populus albus</i>	0	1
47	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Populus nigra</i>	0	0
48	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Populus tremula</i>	0	0
49	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Pyrus communis</i>	1	1
50	<i>Armeniaca vulgaris</i> / <i>Salix spp.</i>	0	1
51	<i>Betula pendula</i> / <i>Picea abies</i>	0	0

52	<i>Betula pendula / Pinus sylvestris</i>	0	0
53	<i>Betula pendula / Populus albus</i>	0	0
54	<i>Betula pendula / Populus nigra</i>	0	0
55	<i>Betula pendula / Populus tremula</i>	0	0
56	<i>Betula pendula / Pyrus communis</i>	0	0
57	<i>Betula pendula / Salix spp.</i>	0	0
58	<i>Picea abies / Pinus sylvestris</i>	1	1
59	<i>Picea abies / Populus albus</i>	0	1
60	<i>Picea abies / Populus nigra</i>	0	0
61	<i>Picea abies / Populus tremula</i>	0	0
62	<i>Picea abies / Pyrus communis</i>	0	1
63	<i>Picea abies / Salix spp.</i>	0	1
64	<i>Pinus sylvestris / Populus albus</i>	0	1
65	<i>Pinus sylvestris / Populus nigra</i>	0	0
66	<i>Pinus sylvestris / Populus tremula</i>	0	0
67	<i>Pinus sylvestris / Pyrus communis</i>	0	1
68	<i>Pinus sylvestris / Salix spp.</i>	0	1
69	<i>Populus albus / Populus nigra</i>	1	0
70	<i>Populus albus / Populus tremula</i>	1	0
71	<i>Populus albus / Pyrus communis</i>	0	1
72	<i>Populus albus / Salix spp.</i>	1	1
73	<i>Populus nigra / Populus tremula</i>	2	2
74	<i>Populus nigra / Pyrus communis</i>	0	0
75	<i>Populus nigra / Salix spp.</i>	1	0
76	<i>Populus tremula / Pyrus communis</i>	0	0
77	<i>Populus tremula / Salix spp.</i>	1	0
78	<i>Pyrus communis / Salix spp.</i>	0	1

Приложение В

ФОТОГРАФИИ МИКСОМИЦЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ГОМОЛЬШАНСКИЕ ЛЕСА»